

HARAKAT XAVFSIZLIGIDA YO'LLAR VA INSONLARNING AHAMIYATI

Shavkatov Shohabbos Shuhratbek o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

Mexanika-mashinasozlik fakulteti talabasi.

Ilmiy rahbar: Farg'ona politexnika instituti

Mexanika-mashinasozlik fakulteti assistenti

Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li

Annontatsiya. Harakat xavfsizligida Shvetsiya tajribasi va uning targ'ibotlari. Harakat xavfsizlik qoidalarini yanada takomillashtirish usullari. Yo'llarning qanday tartibda qurilishi va qoidalari. So'ng ularning fuqarolarga o'zaro ta'siri. Shuningdek harakat xavfsizligini axborotlarda yoritilishi.

Kalit so'zlar: "Vision Zero" dasturi, xavfsizlik kamari, yo'llarning konstruksiyasi, Matts-Oke Belin va mamlakatimizdagi holatlar.

Harakat xavfsizligini taminlashda Shvetsiya davlati hozirda dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinlardan birini egallab turibdi. Baholangki Shvetsiya davlatida 1960-1970-yillar oralig'ida avtomobil harakati keskin oshgan, shuningdek yo'llarda ham o'lim holatlari juda achinarli holatda edi. Lekin Shvetsiya davlati bu holatdan chiqib ketish uchun o'z strategiyasini tuzib chiqdi va buni samarali ravishda amalga oshirdi. Strategiyaning asosiy ahamiyati insonlarning xavfsizligi edi. Shuning uchun avvalo haydovchilarning xavfsizligini taminlash maqsadida 1975-yili motosiklchilarga himoya dubulg'alarini kiyish, haydovchilar va fuqarolar esa avtomobilning old o'rindiqlariga joylashganda albatta himoya kamarlarni taqish majburiy qilib belgilandi. Keyinchalik bu tamoyil orqa o'rindiqlarga ham amal qilinadigan bo'ldi va bolalarni maxsus o'rindiqlarsiz mashinada olib yurish taqiqlandi. Ammo 1990-yillarda yondashuv o'zgardi. Shuningdek "Vision Zero" nomli yo'llarda insonlarning o'lim holatlarini to'qtatish maqsadida konsepsiya ishlab chiqarishga kirishildi va bu 1997-yili Shvetsiya parlamenti tomonidan qabul qilindi. Bu qarordan so'ng 2000-yilidan beri Shvetsiya davlati yo'llarida fuqarolarning o'lim holatlari 60 foizdan ko'proqqa qisqardi. Shvetsiya hukumati faqatgina qarorlar bilan cheklanib qolmadi balki haydovchilar bilan ishlash prinsipini yuqori darajada o'zgartirildi va endilikda haydovchilik guvohnomasini olish imtixonlari ham anchagina murakkablashtirildi. Imtihonning asosiy qismlardan biri bu mashinani yuqori xavfga ega bo'lgan vaziyatida boshqarish talabidir. Guvohnomani olgandan so'ng dastlabki ikki yil–sinov davri hisoblanadi. Agarda haydovchi guvohnomasidan ayrilgan taqdirda ya'na qayta imtixon topshirishiga to'g'ri keladi.

Shvetsiya davlatining Volvo kompaniyasi 1959-yili xavfsizlik kamarini ishlab chiqaruvchi birinchi shirkatga aylangan. Albatta harakat xavfsizligini saqlash maqsadida avtomobilda xavfsizlik kamarini taqish har qanday fuqaroning eng muhim burchidir va unga qa'tiy amal qilishi shartdir. Shu sababli 2019-yilga kelib Shvetsiya davlatida yengil avtomobillarning 99 foiz haydovchilari harakat vaqtida xavfsizlik kamarini taqishni ko'ngilli ravishda doimiy odat tusiga aylantirishgan edi. Holbuki Shvetsiya davlatida haydovchilarning 99,8 foizi avtomobilni hushyor ravishda boshqaradi lekin shunday holatda ham avto halokatlar uchrab turadi va buning asosiy sababi spirtli ichimliklar va alkogol iste'mol qilish oqibatida yuzaga keladi. Matts-Oke Belin fikricha "Shvetsiya yo'llarida doimiy avtoreydlar o'tkazish zarurdir, anashundan so'ng avto halokatlar ya'nada kamayashi mumkin deb hisoblaydi". Haydovchining asosiy do'sti bu albatta havfsizlik kamari hamda havfsizlik qoidalaridir. Dushmani esa bu tezlikdir. Tezlik bizga kimningdir jonini saqlab qolishimizga yoki uni yo'qotishimizga sababchi bo'ladigan omildir. Har qanday yo'llarda ham doim qoida bo'ladi va insonlarning havfsizligini o'ylagan holda ishlab chiqarilgan buni esa hech buni inkor qila olmaydi. Shuning uchun 30km/soat belgilangan joyda 50km/soat tezlik bilan yurish insonlar va haydovchilar hayotini havf ostiga olib kelishi ehtimoli 80foizni tashkil etadi aksincha me'yoriy tezlikda yurganda esa bu 10 foizdan ham pastroq natijani ko'rsatadi. Shu maqsadda insonlar havfsizligini saqlash uchun piyodalar yuradigan yo'laklar,

asosiy yo‘l sathidan biroz balandroq qilib bitkaziladi bu esa inson va haydovchi orasidagi havfsizlikni ancha kuchaytiradi.

Shvetsiya davlati bu bilan to‘xtab qolmadi. Endilikdagi maqsad bu – yo‘llar edi. Albatta yo‘llar infratuzilmasi qanchalik yaxshi bo‘lsa avtomobil va haydovchilar ham o‘zlarini yaxshi his qiladi. Keyinchalik yo‘llar tizimi “2+1” ko‘rinishiga o‘tdi. Bunda yo‘llar uch palasadan iborat bo‘ladi. Ikkitasi asosiy yo‘nalishda, bittasi esa qarama-qarshi holda. Bundan tashqari o‘rtadagi palasa bir necha kilometr oralig‘ida almashib turadi bu esa tezlikni oshirishga to‘sqinlik qiladi. Insonlar balkim haydovchilarning xavfsizligiga ham bu sezilarli ravishda ta‘sir ko‘rsatadi. Lekin bunday yo‘llarda mashinalarni quvib o‘tish juda qiyin bo‘ladi. Bu bilan bu yo‘llarni hamma joyda ham qo‘llash imkoni bo‘lavermaydi. Masalan asosiy trasalarda, chunki bu yo‘llarda yengil avtomobil bilan birga og‘ir yuk tashuvchi avtomobillar ham harakatlanadi bu esa o‘ziga yarasha tirbandlikni hosil qilishi mumkin. Shunday bo‘lsada bir qancha yirik infratuzilmaga ega bo‘lgan davlatlar bu modelni qo‘llab quvvatlaydi. G‘arbiy Yevropa davlatlari, Avstraliya, Kanada, AQSH buni o‘zlashtira boshladi. Ayniqsa Skandinaviya mamlakatlari alohida o‘ringa ega. E‘tiborga moyiligi Finlandiya poytaxti Xelsinki va Norvegiya poytaxti Osloning ko‘chalarida 2019-yilda bironta ham piyoda qurbon bo‘lmagan. Bu albatta har bitta insonni quvontiradi. Xuddi shu davrda butun Norvegiya bo‘ylab yuz bergan yo‘l transport harakatlarida 16 yoshdan kichik bo‘lgan biror bola vafot etgani yo‘q edi. Skandinaviya mamlakatlari shaharida juda ko‘p insonlar o‘z shaxsiy transportidan ko‘ra jamoat transportini afzal ko‘rishgan va bu albatta o‘z samarasini berdi. Ya‘ni havoga nisbatan ifloslanish darajasini ancha kamaytirilgan shuningdek insonlar havfsizligi ham yuqorilagan. Bundan tashqari avtomobil turar joylari o‘rniga veloyo‘laklar tashkil etildi. Maktablar atrofida esa transport harakati taqiqlandi va “Yurak hududlari” paydo bo‘la boshlandi. Bu g‘oyani ya‘nada takomillashtirish maqsadida ba‘zi bir hududlarda avtomobil harakatlari qisman cheklandi. Bu joylarda faqat piyodalar, velosipedchilar shuningdek shu yerda yashovchi fuqarolar harakat qiladigan bo‘ldi. Bunday sharoitda qo‘llanilgan fikr, ba‘zi zonalarda belgilingan soatiga 20 kilometrgacha cheklangan tezlikdan ko‘ra samaraliroq kechdi. Hozirgi paytda ham dunyoga “Vision Zero” dasturi sezilarli darajada foyda keltirmoqda.

O‘zbekiston hozirda rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Albatta bunga osonlik bilan erishgani yo‘q. Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng, mamlakatimizda tub o‘zgarishlar yuz berdi. Ayniqsa avtomobillar va yo‘llarning bunda ahamiyati yuqoridir. Bizning davlatimiz 1992-yil MDH davlatlari orasida birinchi bo‘lib, “Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida” gi qonun qabul qildi va avtomobil yo‘llarini saqlash, qurish va ta‘mirlash ishlarini amalga oshirishning qonuniy asosi tartibga solindi. Hozirda davlatimizda zamonaviy avtomobil yo‘llarini rivojlantirish, jahon talablariga javob bera oladigan yangi yo‘llar qurish, yo‘llarni qayta rekonstruksiya qilish jadallik bilan amalga oshirilmog‘da. Transport qatnovi xavfsizligini ta‘minlash va aholiga qulay sharoit yaratish maqsadida qishloqlarda yaroqsiz holga kelgan yo‘llar bosqichma-bosqich rekonstruksiya qilinib, tosh-shag‘al, asfalt-beton, sement-beton va qora qoplamali zamonaviy yo‘llarga aylantirilmog‘da. Prezidentimizning “2017-2018 yillarda mintaqaviy avtomobil yo‘llarini rivojlantirish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” gi qarori esa buni samarali ko‘inishga olib kelmog‘da. Albatta bu qaror tufayli yo‘llar qurilishi ularning infratuzilmasi tubdan o‘zgaryapti. Shuningdek O‘zbekiston bo‘yicha yiliga o‘rtacha 500km avtomobil yo‘llarini qurish va qaytadan rekonstruksiya qilish va 1500-1600 km avtomobil yo‘llarini ta‘mirlash ishlari olib borilmog‘da. Bundan tashqari Prezidentimizning yangi qarori “O‘zbekiston Respublikasining avtomobil yo‘llarini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi loyihasi e‘lon qilindi. Bu qaror orqali yo‘llar qurilishini rivojlantirish va takomillashtirish sohasida yagona davlat siyosati asoslarini ishlab chiqarish asosiy maqsad qilib belgilangan. Keyinchalik esa biror-bir mamlakatga qaramlikni istisno etadigan mintaqaviy va xalqaro bozorlarga eng qisqa ko‘p tarmoqli chiqish yo‘llarni tashkil etish nazarda tutiladi. Endilikda davlatimiz yo‘llar bilan cheklanib qolmay uning atrofini ya‘nada ko‘kalomlashtirish ishlarini olib bormog‘da. Yo‘llar yonida savdo punktlari ham sekin asta ko‘paymog‘da. Bu esa aholining urbanizatsiya ya‘ni shaharlashuv darajasiga ham ta‘sir ko‘rsatmay qolmaydi. Hozirda rivojlangan davlatlarning shaharlarida hattoki chekka joylarida ham urbanizatsiya darajasi doimiy o‘sib bormog‘da. Masalan Qatar davlatida

urbanizatsiya darajasi juda yuqoridir. Shuningdek hozirda raqamli texnologiyalar dunyoni boshqarayotgani hech kimga sir emas albatta chunki hamma soha borgan sari avtomatlashib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi ham sekin asta raqamli texnologiyalarga o'tyapti. Raqamlashtirish bu yo'l harakatini boshqarishning eng to'g'ri yechimi hisoblanadi. Bu yo'nalishda hozircha faqat Toshkent shahrining 602 ta chorahasidan atiga 111 tasidagina raqamli boshqaruv mavjud. Boshqa joylarda esa hali bu tizim qo'llanilmagan. Prizedent qarori bilan poytaxtimizda 300 ta chorahasini, kelgusida esa 302 tasini raqamli tizimga yil yakuniga qadar o'tkazish vazifasi eng oldi o'rinlardan biriga qo'yildi. Shunday bo'lsada kelgusida bunday boshqaruv tizimi keng ko'lamda qo'llaniladi degan umiddamiz. Albatta harakat havfsizligida yo'l belgilari, svetofor va piyodalar yo'lakchalarni ham ahamiyati juda katta ekani hech kim inkor qila olmaydi. Jumladan, transport serqatnov bo'lgan 2 mingdan ortiq chorrahada va 9,5 mingta piyoda o'tish joylari svetofor yoki boshqa vositalar bilan jihozlanmagan deb takidlanadi. Buning oqibatida esa avto halokatlar tufayli, haydovchilar va fuqarolarning jarohat olishi shuningdek baxtsiz holatlarga tushib qolishi kuzatiladi. Lekin nima uchun bu holatlarni hali ham ko'ra turib muammoni yechishga harakat bo'lmaganni noaniq. Bundan tashqari aholi punktlari uchun 15 ming kilometr ga yaqin piyoda va veloyolaklar yetishmaydi. Shuning uchun hurmatli prizedentimiz nomiga shunga o'xshash 10 mingdan ortiq murojatlar kelib tushgan. Ya'na bir muammolar biri bu yo'l belgilarining yetishmovchiligidir. Chunki yurtimizda faqatgina bitta korxonalar yo'l belgilarini ishlab chiqaradi bu esa yaqqol monopoliyadir. Bu korxonalar umumiy ehtiyojni faqat 20 foizini qoplaydi. Nima uchun bizning davlatda boshqa shu sohaga doir korxonalar yo'qligi insonni ajablantiradi. Shu sababdan yo'llardagi mavjud 400 mingta yo'l belgilari hozir talabga javob bermaydi. Bu esa ya'na qator muammolarni keltirib chiqadi. Respublika bo'yicha mavjud 3mingga yaqin chorrahada svetoforlarning yo'qligi insonlarni ya'na qayg'uga soladi. Mana shu muammolarni o'rganilgan holda endilikda "Xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda" respublika va viloyat jamg'armalari tashkil etiladigan bo'ldi va bu jamg'armaga har yili 400 milliard so'm tushadigan aniq manbalarga ega bo'ladi. Siz vatanimizda faqat muammolar bor deb o'ylashga shoshilmang chunki vatanimiz jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Albatta bu muammolar kelgusida bartaraf etiladi. Endi yaxshi narsa haqida gaplashsak. Bunga misol qilib Farg'ona viloyatining tajribasini ko'rsatish mumkin. Chunki viloyat byudjetidan 24 milliard so'm ajratilib, 125 kilometr yo'llarga yoritgich va nur qaytaruvchi vositalar, 24 ta piyoda yo'laklariga svetofor, 107 tasiga "su'niy do'ngliklar" o'rnatildi. Natijada viloyatdagi umumiy avariya 31 foizga, o'lim bilan bog'liq holatlar 21 foizga, piyodalar ishtirokidagi hodisalar 37 foizga kamaygan. Har qanday inson ham bu xabarlarini eshitib albatta quvonadi. Ya'na bir hushxabar yo'l belgilarini ishlab chiqaruvchi yaqqol monopoliyaga ega bo'lgan yagona korxonalar "Avtoyo'l" tugatiladigan bo'ldi va uning o'rniga tadbirkorlar chaqiriladigan bo'ldi. Bu esa tadbirkorlarga keng yo'l ochib beradi. Endi esa haydovchilarga to'xtalsak. Harakat xavfsizligida haydovchilarning ahamiyati ham salmoqlidir. Haydovchining malakasi qanchalik ko'p bo'lsa shunchalik avto transport hodisalari kam bo'ladi. Haydovchining malakasi yaxshi bo'lishi uchun albatta u yaxshi ko'nikmaga ega bo'lishi kerak. Bu bilan esa haydovchilikka tayyorlaydigan maxsus maktablar shug'illanadi. Bu yerda hamisha oliy ma'lumotga ega bo'lgan insonlar ishlashi zarur. Shundagina fuqaro va haydovchi havfsizligi taminlanadi. Bizda ham shundaymi? Hozir bunga to'xtalib o'tamiz. Agarda bizda ham malakali hodimlar ishlaganda edi, yiliga juda ko'p avto halokatlar bo'lmas edi. Chunki haydovchi yaxshi malakaga ega bo'lmasa o'zini ham fuqaroni ham havf ostiga qo'yadi, buning oqibatida nohush hodisalar kuzatiladi. Masalan, avariya 75 foizini 35 yoshgacha bo'lganlar sodir etgan. Albatta bu xolatda haydovchilar ko'pchiligi ta'limni yaxshi olmagan shundan bilinib turibdi. Aniqroq qilib aytganda har yili davlatimizda 500 ming kishi haydovchilik guvohnomasi sohibi bo'ladi, lekin bo'lajak haydovchilarning 25 foizga yaqini mashg'ulotlarga bormasligi tabiiy xolat bo'lib qolyapti. Bizda nima uchun o'qitish tizimi bunchalik past ekan. Hechkimga sir emas yildan-yilga avtomobillarga ehtiyot kuchayib bormoda bu bilan birga avtomobillar ham yildan-yilga ko'payib bormoqda. Bu faktor esa harakat xavfsizligini ya'nada tadbir qilishga olib keladi. Hozirda mamlakatimizda juda ko'p yoshlar mashinani noto'g'ri boshqarish yoki harakat xavfsizligi qoidalarini yaxshi bilmasligi oqibatida

baxtsiz hodisalar sababchisiga aylanib qolyap'ti, chunki yoshlar bunga masuliyat bilan qaramagan va qoidalarni qunt bilan o'rganmagan. Shuning uchun ular oqibatida boshqa bir insonlar shu bilan birga ota-onalari jabr ko'rishmoqda. Lekin bu hodisalarning barchasida ham haydovchilar aybdor emas. Chunki hozir fuqarolar ham bu hodisalarda ayblari bor. Negaki ular ko'pincha piyodalar uchun ajratilgan joylardan yurish yoki yo'lni kesib o'tishda qoidaga rioya qilmaydi va belgilanmagan joylardan yurish oqibatida haydovchini qiyin ahvolga solib qoyadi. Albatta inson o'z zimmasidagi masuliyatni doim vaqtida his qilishi zarur bu uning fuqarolik burchidir. Davlat o'z fuqarolarning havfsizligini saqlash uchun doim chora tadbirlar olib boradi. Shoshilish - insonning eng katta dushmanidir. Insonlar biror joyga shoshilsa uning miyasida faqat o'sha joyga yetib borish fikri bo'ladi, keyinchalik esa u juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Masalan svetoformaga e'tibor bermasligi, avtomashina signalini eshitmasligi, vaqtni tejash uchun yo'lning belgilanmagan joyidan o'tishi oqibatida va boshqa yo'llar orqali o'z hayotini juda katta xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shu holatlarni inobatga olib mamlakatimizda qator o'zgarishlar olib borilishi na'zarda tutilmoqda.

Xulosa. Albatta har ikki davlatning ham olib borayotgan yo'llari tahsinga sazovar. Har bitta davlatning o'z strategiyasi bor va u keng ko'lamlidir. Lekin bizda Shvetsiya davlati singari harakat xavfsizligi o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqani yo'q. Biz Shvetsiya davlatining strategiyasidan o'rganadigan narsalarimiz juda ko'pdir. Yo'llar, insonlar xavfsizligi, piyodalar yo'laklari, haydovchilarni tayyorlashni bu strategiyadan eng asosiy joylarini olib o'zimizning amaliyotga ko'chirish kerak va ularni ya'nada takomillashtirish kerak. Masalan asosiy shaharlarda joylashgan maktablar, bog'chalar va shunga o'xshash joylarda mashina qatnovini uzoqlashtirish va bu yerlarda faqat fuqarolar yurishi uchun zamin yaratish uchun ishlarini olib borish zarur. Bu orqali biz insonlar xavfsizligini salmoqli ravishda yaxshilashga erishamiz degan umiddaman. Lekin "Vision Zero" dasturidagi "2+1" dasturi bizning davlatimiz uncha to'g'ri kelmaydi. Chunki bu tirbandlikni keltirib chiqarishi mumkin. Negaki bizning yo'llarda yuk mashinalari qatnovi juda kengdir. Ko'priklar esa ancha qulay va behavotirdir. Nisbatan svetaformaga qaraganda ko'priklar fuqarolar uchun ancha qulay deb o'ylayman hamda xavfsizdir. Buning asosiy sababi esa ba'zi paytlarda haydovchilar svetoformaning qizil chirog'iga e'tibor bermasligi oqibatida biz kutmagan hodisalar yuz berishi mumkin. Bundan tashqari hamma chorahalarda ham svetafor yetarli emas. Bu esa bizning asosiy kamchiligimiz hisoblanadi. Afsuski yo'llar ham shu ahvolda, bu xatolarni to'g'rilash maqsadida esa endilikda loyihalar ishlab chiqarmoqda. Bu loyihalar albatta o'z mevasini beradi, bunga misol qilib Farg'ona tajribasini aytsak bo'ladi. Bu esa yurtimizni rivojlanishiga ya'na bir qadam tashlashga imkon beradi. Har bitta insonning yutug'i bilan kamchiligi bor, lekin inson o'z kamchiligini bartaraf qila olsa u albatta komillikka erishadi. Bizning sharoitimiz ham shundaydir agar biz ham kamchiliklarni o'z vaqtida topib ularni bartaraf qila olsak marra biznikidir. Bunga esa hamma sharoitlar yetarlidir. Biz albatta kelajakda "Yangi O'zbekiston" ni yoshlar bilan barpo etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.A.Xo'jaev. Avtomobillarda yuk va pasajjir tashish asoslari. Darslik T., "O'zbekiston", 2002 yil
2. Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li .Yuk ortish va tushirish joylarining geografik xususiyatlarini tahlil qilish. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1479>.
3. A.V.Velmojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V.Kulikov.- Gruzovo'e avtomobil'no'e perevozki. M.: — Goryachaya liniya - Telekom, 2007.